

Detección y manejo de la mancha bacteriana en el cultivo de champiñón

Proyecto BIOSCHAMP
- resúmenes de prácticas

No. 09

Autor:

Jan van der Wolf, fitobacteriólogo de la Universidad de Wageningen, jan.vanderWolf@wur.nl

País/Región: Países Bajos

Palabras Clave: #Manchabacteriana #Enfermedadchampiñón

El problema

La mancha bacteriana está causada por diferentes especies de *Pseudomonas*, de las cuales *P. gingeri* es la más agresiva. El patógeno puede estar presente de forma endémica en tierras de cobertura y causa problemas recurrentes en todos los países en los que se produce el champiñón (*Agaricus bisporus*). A menudo los síntomas se hacen visibles después de la recolección. Los daños económicos de los brotes de mancha pueden ser considerables. Se desconoce el efecto en la incidencia de la mancha bacteriana de sustituir la turba por otras alternativas.

La solución

Actualmente existen métodos de análisis de los distintos materiales para detectar la presencia de patógenos causantes de mancha bacteriana. Evitar que quede agua en los sombreros de los champiñones y, si se permite, evitar la propagación de la bacteria mediante el uso de agua clorada. Utilizar métodos que hagan el cultivo más resistente. Optimizar el régimen hídrico para cada tipo de tierra de cobertura.

Beneficios

La aplicación de las recomendaciones dará lugar a una reducción de la incidencia de la mancha bacteriana, lo que hace que el cultivo de champiñones sea más rentable.

Detección y manejo de la mancha bacteriana en el cultivo de champiñones

Recomendaciones prácticas

(1) Utilizar tierras de cobertura libres de patógenos:

- Los patógenos no parecen estar presentes en todas las turbas negras utilizadas para cubrir. Se puede utilizar un método basado en el enriquecimiento de los patógenos de la turba seguido de un ensayo molecular (TaqMan) para seleccionar turbas libres de patógenos que puedan inducir la mancha bacteriana. Para analizar tierras de cobertura, póngase en contacto con mushroom@wur.nl.

(2) Medidas en cultivo:

- Evite la presencia de agua sobre los champiñones durante el cultivo. Es una de las mejores formas de reducir los problemas de mancha bacteriana. El riesgo de que caigan gotas sobre los champiñones en desarrollo es elevado durante la humidificación. Humedecer el suelo ayuda a reducir este problema. Durante el riego de la tierra de cobertura después de la primera flor, no debe haber agua en la superficie de la tierra de cobertura un día después del riego.
- Uso de cepas de champiñón menos susceptibles a la mancha bacteriana. En estudios anteriores se han observado diferencias de incidencia de este patógeno entre distintas cepas de champiñón.

(3) Resultados del proyecto Bioschamp

- La sustitución parcial de la turba por otras alternativas puede aumentar la capacidad de supresión de la mancha bacteriana.
- En general, todas las alternativas a la turba retienen menos agua y, por lo tanto, hay que regarlas con más frecuencia. En la práctica, esto puede aumentar el riesgo de mancha bacteriana.

Acerca de BIOSCHAMP y este resumen de prácticas

Este resumen práctico ha sido elaborado en el marco del **proyecto BIOSCHAMP**, basándose en el formato de resumen práctico EIP AGRI. © 2024

Duración del proyecto: de octubre de 2020 a septiembre de 2024.

Objetivo: desarrollar un enfoque integrado para afrontar los retos del cultivo del champiñón, mejorando la rentabilidad industrial del sector y reduciendo al mismo tiempo la necesidad agronómica de pesticidas en un 90 %.